

811.163.41'367

БАЛША Н. СТИПЧЕВИЋ*
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Оригинални научни рад
Примљен: 17.11.2014.
24.12.2014.

ДВА ТИПА МОДАЛНИХ ДАТИВНИХ КОНСТРУКЦИЈА С РЕЧЦОМ *СЕ***

У раду се испитују два типа модалних глаголских конструкција с речцом *се* и беспредлошким дативом у српском језику (*спава ми се, једе ми се чоколада* и *приспавало ми се, пријела ми се чоколада*). Анализирају се и коментаришу њихов састав, значење, продуктивност и међусобни однос.

Кључне речи: рефлексивне конструкције, безличне конструкције, датив, деагентизација, модалност, рефлексивизација, префиксација, синтакса, семантика, српски језик.

1. УВОД

У овом раду бавимо се двама врстама модалних глаголских конструкција с речцом *се* и дативним номиналом као доживљавачем, односно логичким субјектом. Прву илуструју примери као што су *Спавало ми се* и *Јела ми се чоколада*, а другу – *Приспавало ми се* и *Пријела ми се чоколада*. Ни прва ни друга врста нису непознате – често се управо оне у граматикама користе као пример за конструкције с логичким субјектом у дативу. Међутим, чини нам се

*balsa@fil.bg.ac.rs

**Рад је настао у оквиру пројекта *Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене* (бр. 178006), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

да њихова синтакса и семантика није била на задовољавајући начин документована, а први тип конструкција био је повод и за извесне недоумице.

Циљ нам је, најпре, да резимирамо и допунимо дасадашња знања о првом типу конструкција, да детаљније представимо и прокоментаришемо други тип конструкција, да упоредимо њихову семантику и продуктивност, те да, коначно, предложимо на који начин би други тип конструкције могао бити регистрован у речнику.

Као извор грађе користимо језички материјал доступан на интернету путем сервиса за претраживање www.google.rs.

Првим типом конструкција бавимо се у т. 2, а другим типом у т. 3. Рад завршавамо кратким закључком (т. 4).

2. КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПА *СПАВА МИ СЕ, ЈЕДЕ МИ СЕ ЧОКОЛАДА*

2.1. Постојећа литература

2.1.1. Иако се овде нећемо бавити општесловенском, па ни јужнословенском перспективом, треба напоменути да су ове конструкције одавно запажене у типолошкој литератури. У оквиру своје типолошке класификације, В. Недјалков (1980) овакве рефлексивне конструкције сврстава у шири тип модално-деагентивних конструкција, односно у његов подтип који чине конструкције где је модалност у вези с агенсом¹, а не пацијенсом, и напомиње да су у српско(хрватско)м нарочито продуктивне.² Е. Гењушјене (1987) додаје да се овај (шири) тип, с мањим или већим семантичким разликама и различитом продуктивношћу, бележи у руском, украјинском, белоруском, бугарском, македонском, српско(хрватско)м, чешком, словачком, пољском, као и у немачком и – спорадично – литванском и летонском (*idem*: 297); том списку треба додати и словеначки (уп. Марушић – Жауцер 2006).

2.1.2. У литератури на нашем језику, на конструкције типа *спава ми се* први пут је скренуо пажњу још Д. Боранић (1899), који каже да се „у реченицама као: *мени се спава, њему се кихнуло* приказује стање или радња, што се субјекту несвијесно намеће, субјект је овдје пасиван, па се за то глаголу по угледу пасивних израза и додаје ријечца *се*“, и илуструје примерима из Вукових збирки и из Његоша, при чему треба истаћи да овај аутор ипак избегава

¹ Изворни термин за овај подтип јесте *subjective-modal* (Недјалков 1980: 224), односно *субъектно-модальный* (Недјалков 1978: 32), при чему треба имати у виду да у руској граматичкој традицији *субъект* означава оно што бисмо назвали агенсом, а не субјектом.

² С. Франк (1995: 364 и даље) користи термин диспозиционе рефлексивне конструкције (енгл. *dispositional reflexive constructions*), следећи Р. Ружичку (1988).

да ове случајеве сврста међу рефлексивне глаголе. У *Граматници хрватскога или српског језика* (Брабец *et al.* 21954) примери као што су *Не пије ми се вино*, *Не скаче ми се у хладну воду* користе се да се истакне да „повратни глаголи могу значити и вољу или жељу, да се нека радња врши (с дативом именице или замјенице)“ (*idem*: 107). М. Стевановић, класификујући повратне глаголе, примере као што су „*дрема му се, спава му се, [...] једе му се, пије му се, ради му се, не ради му се, иде му се кући*“, као и „*Њима се није ратовало* далеко од њихових кућа“, сврстава у посебну групу „повратно-безличних глагола“ (Стевановић 1961: 42–43)³.

На ове конструкције скреће пажњу и М. Ивић (1953), истичући да у „списак оних различитих средстава помоћу којих се у српскохрватском језику, исказује модалност треба [...] увести и употребу дативних облика личне заменице“, те да су безличне реченице као што су *пије ми се, спава ми се, пева ми се* – модалног карактера, а „преобраћање нормалне конструкције са субјектом у безличну конструкцију с дативом и има за циљ да се [...] потенцира чињеница да субјекат уноси своје лично расположење у исказ“ (*idem*: 61–62). На другом месту, говорећи о граматичкој улози морфеме *се*, М. Ивић истиче да је за успостављање ове врсте конструкције „релевантно присуство морфеме *се* уз лични глаголски облик и експлицитно обележавање агенса [...] дативном формом“, да се за њих може користити трансформативни тест типа „*спава ми се* → *осећам потребу за спавањем, ја бих да спавам; једу му се трешиње* → *жели да једе трешиње, он би да једе трешиње; кашље јој се* → *она мора да кашље; иде нам се* → *ми бисмо желели да идемо*“. Закључује да је ова конструкција модалног карактера, да је могу градити само оне лексичке јединице „које су репрезентоване V (а не V_{sc}) обликом“ (другим речима: само глаголи без *се*), те да је ирелевантно да ли су прелазне или не (Ивић 1961: 146–147).

Љ. Поповић (1998), говорећи о дистрибуцији и употребним вредностима активних, пасивних и (псеудо)рефлексивних форми личних глагола с особним агенсом, конструкцију *Марку се спава* означава као „безличну ’дезидеративну““, с глаголом у „безличном деагентиву“, конструкцију *Марку се игра кошарка* као „личну ’дезидеративну“ с глаголом у „личном криптопасивном деагентиву“, а *Жени се јело лимуна* као „безличну ’дезидеративну’ (са генитив(изира)ним субјектом)“, с глаголом у „безличном криптопасивном деагентиву“.

З. Бабић каже да се оваквим реченицама изражава „склоност према психофизичким стањима“ израженим глаголом, да су врло распрострањене у руском, пољском и српском језику, да се, у сва три језика, формирају од неповратних глагола (Бабић 2008: 267). На другом месту пак истиче да „глаголи који су носиоци предикације ових реченица означавају самостално насталу

³ Ове глаголе, као „повратно безличне“, М. Стевановић помиње и у својој универзитетској граматизи (Стевановић 1989: 571).

склоност субјекта према означеној радњи која прелази у психичко или физичко стање које настаје у субјекту, независно од његове воље и тежње, и развија се независно у њему“; те да је да је у српском језику број ових глагола (*sic!*) „веома велик: *игра се, пјева се, чита се, једе се, сједи се* итд.“ (Бабић 2009: 150–151).

Поредећи их с одговарајућим конструкцијама у мађарском, Д. Звекић-Душановић ове конструкције сврстава у репертоар конструкција којима се изражава значење „унутрашњег подстицаја“, под чиме подразумева „оно модално значење у којем је у првом плану садржај жеље, воље, потребе говорника/субјекта, при чему он нема за циљ да анимира саговорника, тј. не постоји елемент каузације“. Истиче и да се, у зависности од прелазности глагола, остварују имперсоналне, односно персоналне реченице (Звекић-Душановић 2008: 190).

И. Палић запажа да се оваквим конструкцијама означава „расположење/нерасположење (предиспозиција/индиспозиција) дативног референта за неку радњу или за неко стање“, да је дативни референт „пасивни прималац импулса чији извор није познат“, да „у улози предиката могу стајати семантички и граматички врло разноврсни глаголи, којима се додаје квазитранзитивизатор⁴ *се*“, те да се типичним „могу сматрати конструкције с глаголима који значе задовољење тјелесних и душевних потреба те емоционалне реакције“ (Палић 2010: 224).

Прво питање је, дакле, да ли имамо посла с рефлексивним глаголима или рефлексивним конструкцијама. Једни аутори (Брабец, Стевановић) држе да су посредни рефлексивни глаголи, док остали или држе да нису, или се не изјашњавају експлицитно; могуће је, разуме се, и да не сматрају сви аутори ову дистинкцију битном. Друго питање је, ако су посредни рефлексивне конструкције, да ли је ова синтаксичка могућност доступна само нерелективним глаголима. Постоје мишљења да јесте (Ивић, Бабић).

2.1.4. Да су ове конструкције изазивале недоумице, показује и *Речник српскохрватскога књижевног језика* Матице српске (РМС), где наилазимо и на следеће одреднице:

- (1) **дремати се** безл. (дрема ми се, дремало му се и сл.) *спава ми се, хоће ми се спавати, спавало ми се и сл.* – Није ми се дремало, па нисам ни спавао. *Вес.*
спавати [...] **3.** (са лог. субјектом у дат.) *имати потребу за сном, бити поспан:* спава ми се.
пушити се [...] **3.** безл. **а.** *имати вољу за пушењем.* – Седим – не седи ми се ...
 Запалим цигару – не пуши ми се! *Вес.* [...]

⁴ Претпостављамо да аутор овај термин – „квазитранзитивизатор“ – користи у значењу „средство за добијање ‘квазитранзитивне’ конструкције“ (или пак таквог глагола?). Такав термин не чини нам се прикладан, јер не видимо у чему би се та „квазитранзитивност“ огледала.

Видимо да се један исти феномен различито третира. Једном се везује за лексички ниво, па се региструју лексеме *дремати се* и *пушити се*, а други пут за синтаксички, па се даје као нарочита конструкција у којој се употребљава глагол *спавати*. Питање је који је поступак лексикографа био оправдан: да ли треба говорити о засебним лексемама *дремати се* (на супрот *дремати*) и *пушити се* (на супрот *пушити*) или се пак о глаголима *дремати* и *пушити* у нарочитом облику, односно типу конструкције.

Мислимо да нема сумње да је посреди ово друго, тј. да овде немамо посла с рефлексивним глаголима, већ с посебним, изузетно продуктивним типом рефлексивних конструкција, које се могу градити од најразличитијих глагола.⁵ У супротном, инвентар глаголских лексема морао би се сматрати богатијим за хиљаде „нових“ (рефлексивних) глаголских јединица, а модел лексикона оптеретити знатном редувантношћу.

2.2. Примери

Као илустрација ове конструкције могу послужити следеће групе примера:

- (2) (с нерекцијским нерелексивним глаголима)
Није ми *се седело* с онима који нису имали појма да се негде гине. – Али њој *се плесало* и отишла је да замоли свог познаника [...] да пусти нешто брже. – [З]акључно сам да сам до тада увек био у улози гепарда. [...] Што значи ако нестану ловине[,] нестаће и гепард. Није ми *се нестало*. – Али је било ситуација када је киша падала, а мени *се трчало*. – Па, тек сам почео да живим, није ми *се умирало*. – Боље држи уста затворена, да нас не увалиш у стварно гадну ситуацију. Паметно, *не црвени ми се...* – *Плаче ми се*. Јако, пуно. *Вришти ми се*. – *Не живи ми се* у Манчестеру. – Није ми *се улазило* у собу код брата.
- (3) (с нерекцијским рефлексивним глаголима)
Једног дана, пуно ми *се купало* у мору и отишао сам да се купам. – Нит ми *се облачило*, онако малко лепше, нит ми *се шминкало*, [...] ама ништа! – [М]огу [...] да се склоне ако им *се одмара* [...]. – Мало ми *се поплакивало* и *смејало ми се*. – Што се тиче теме, баш ми *се сунчало* у топлесу ове године. – Није ми *се ни бријало* ни *туширало*. – Вечерас ми *се картало* [...].
- (4) (с рекцијским непрелазним нерелексивним глаголима)
[Т]о је задња ствар о којој ми *се размишља*. – Не *пише ми се* о љубави. – Прорadio ми је мајчински инстинкт. *Виче ми се* на неко дете. – Штета! Баш ми *се присуствовало* тој радионици. – Ако ми *се прича* о теби, причаћу [...]. – Не *учествује ми се* у томе. – Како је слика заиста перфектна, не *инсистира ми се* на замени [телевизора]. – Више ми *се ужива* у путаности углачане коже прекрасних женских лица, него што ми се гледају неке мрдине које се премећу по ливади [...]. – Не *одустаје ми се* од посла, јер ми је још увек интересантно. – Није ми *се трговало* са њиховим месом[.]

⁵ У једнотомном *Речнику српског језика* Матице српске (РСЈ) уклоњене су одреднице *дремати се* и *спавати се*, као и значење под 3. глагола *спавати*. Одредницу *дремати се* не налазимо у РСАНУ.

јер сам имао проблем са сопственим. – [Т]о су људи који су стајали иза политике Слободана Милошевића [...] и не *тузује* ми се превише за њима. – Не *почиње* ми се са паковањем.

- (5) (с рекцијским рефлексивним глаголима)
 Не *хвата* ми се за књигу. – [Н]ије ми се *свађало* с конобаром [...]. – Не игра ми се у мањим клубовима, не *бори* ми се за останак [...]. – Ја само Nokia телефоне купујем, прво зато што испуњавају све моје потребе, а друго не *навикава* ми се на неки други телефон. – Није ми се *одвајало* од ње. – Није ми се *упуштало* у бесмислене расправе. – *Бави* ми се колективним спортом, али нико неће да се бави колективним спортом. – *Удаје* ми се за неког богаташа [...]. – То је нешто моје и не *одриче* ми се тога баш лако.
- (6) (с прелазним глаголима)
Купује ми се стан. – Не *гледа* ми се гола плесачица. – *Једе* ми се лесковачка мућкалица. – *Јело* ми се чварака и лука – Много ми се *пило* воде [...]. – *А није* ми се нека домаћа кафа [...]. – [Н]е *баца* ми се ово мало пара што имам [...]. – [Н]е *ради* ми се ништа, не иде ми се у набавку, не *кува* ми се гала ручак, не *прља* ми се додатна постељина [...]. – *Има* ми се шеснаест година и *нема* ми се компјутер. – Не *тражи* ми се увече баш паркинг ако није нужно. – Треба да учим, значи *спрема* ми се соба, усисава ми се, *перу* ми се *судови*, *гледа* ми се филм, учлањује ми се у секту и још доста тога. – *Слуша* ми се музика и не размишља ми се. – *Гледа* ми се опет тај филм[,] али не знам како се зове. – Не *возе* ми се кола код мајстора сваки дан. – Није ми се *стављао* лажан осмех на лице [...].
- (7) (с копулативним и семикопулативним⁶ глаголима)
 Волим снеге, али још више волим будност, па ми се није сањало [...], него ми се *бивало* будним [...]. – Мени се *бива* срећно заљубљен сваки пут кад слушам [ту музику]. – *А не постаје* ми се фашиста узалуд.

2.3. Синтакса конструкције

2.3.1. Минимални модел конструкције је трочлан: њени обавезни чланови јесу глагол у финитном облику, речца *се* и номинал у дативу без предлога. Конструкција се увек реализује као клауза, а не као герундска или инфинитивна глаголска јединица.⁷ Као „знак модалности“ у овим конструкцијама М. Ивић (1953) помиње енклитички облик личне заменице. Заправо, дативни номинал не мора бити ни енклитички облик личне заменице (иако најчешће јесте), нити заменица уопште. Модалној семантици једнако доприносе и обавезни дативни номинал и обавезна речца *се*, која је овде и маркер деагентивности (тј. обавезног одсуства номинативног агенса). Другим речима, модалну семантику носи модел у целини.

2.3.2. Погледаћемо најпре на који начин уобичајене класификационе категорије глагола утичу на могућност образовања и састав ових конструкција.

⁶ Термин СЕМИКОПУЛАТИВНИ ГЛАГОЛ користимо у значењу које има у Поповић¹²2010.

⁷ Треба имати у виду да су могуће и конструкције са сложеним предикатом (*Могло би ми се спавати*, *Почело ми се спавати*).

2.3.2.1. Конструкције се граде искључиво од личних (персоналних) глагола⁸, и то оних личних глагола који захтевају особног носиоца ситуације (агенса). То значи да не долазе у обзир глаголи као што је *догађати се*, који јесте личан, али се не употребљава с особним граматичким субјектом. Не долазе у обзир ни лични глаголи с „пасивним“ доживљавачем као носиоцем ситуације, већ с „активним“ (уп. *гледа ми се*, али **види ми се*, *слуша ми се*, али **чује ми се* и сл.).

2.3.2.2. У зависности од прелазности глагола, могу се одредити три под-типа ових конструкција.

а) Ако је глагол непрелазан, обавезни чланови су глагол удружен с речцом *се*, дативни номинал, а ако глагол то захтева, и други допунски чланови (неправи објекат, прилошка допуна и сл.). Конструкција је безлична (бесубјекатска), а глагол је у неутралном облику – 3. л. јд. (ср. р.): *Спава ми се*, *Путовало ми се*. То је први подтип.

б) Ако је глагол обавезно прелазан, члан конструкције је и номинал којим се означава пацијенс. Он може бити укључен на два начина. Први начин подразумева да је номинал у номинативу, у функцији граматичког субјекта. Тада је глагол у конгруентном облику, конструкција је лична (субјекатско-предикатска). Пошто је агенс одстрањен, а пацијенс исказан граматичким субјектом, конструкција има обележја пасивне конструкције (коју Јб. Поповић (1998) назива криптопасивном): *Игра ми се шах*, *Пила ми се вода*, *Јела ми се чоколада*. То је други подтип.

Други начин подразумева да је номинал (којим се означава пацијенс) у генитиву, када му се такође може приписати функција субјекта, мада не граматичког, већ генитивног (уп. Поповић 2002: 218), који се може сматрати врстом логичког субјекта или пак варијантом граматичког.⁹ Пошто глагол с таквим, неноминативним субјектом не може конгруирати, он је у неутралном облику, а конструкција је безлична: *Пило ми се воде*, *Јело ми се чоколаде*. То је трећи подтип.

Факултативно прелазни глаголи (*питу*, *невати* и сл.) могу се реализовати у сва три подтипа (*Пије ми се*, *Пије ми се вино*, *Пије ми се вина*).

2.3.2.3. Насупрот мишљењима која се могу срести у литератури, грађа којом располажемо показује да није релевантно да ли је глагол РЕФЛЕКСИВАН

⁸ Личним глаголима сматрамо оне који, насупрот безличним, обавезно захтевају носиоца ситуације исказаног граматичким субјектом у номинативу (уп. Поповић¹²2010: 230).

⁹ У ствари, генитивни номинал у овом типу конструкције не разликује се од оног у немодалној рефлексивној деагентивној конструкцији као што је *Правило се колача* (← *Правили смо колача*), па се вероватно може сматрати варијантом субјекта колико и варијантом правог објекта. Генитивни облик овде очигледно неутралише опозицију између ове две синтаксичке функције. Посреди је свакако партитивни генитив, везан за значење неодређене квантификације.

или не, нити, ако је рефлексиван, да ли је „прави“ (уп. *(не) купа ми се, (не) сели ми се, (не) умива ми се*), „неправи“ (уп. *(не) смеје ми се, (не) шали ми се*) или „узајамно-повратни“ (уп. *(не) договара ми се, (не) свађа ми се, (не) туче ми се*). Када је глагол рефлексиван, у модалној рефлексивној конструкцији не долази до удвајања речце *се*.

2.3.2.4. Што се тиче категорије глаголског вида, ове конструкције граде се искључиво од несвршених глагола, при чему се субаспекатске категорије као што су дуративност или итеративност не показују релевантним.

2.4. Семантика конструкције

2.4.1. Као (прото)типичне конструкције свакако се могу сматрати оне које исказују физиолошку потребу. Таква врста потребе потпуно је независна од воље дативног референта и потпуно је ван његове контроле – може се уклонити само вршењем дате радње, а може бити и у супротности с његовим жељама (уп. пример „Спава ми се, али не желим да спавам“, какав наводи И. Палић (2010: 225)). Примери:

- (8) Док сам учио[,] *спавало ми се*, а сад кад сам легао, никако да заспим. – Мука ми је и боли ме грло и *кашље ми се* [...]. – Док сам чекао у реду за неке потрепштине, тог јутра, страшно ми *се зевало*. – Мрзим кад ми *се кија*[.] а не могу да кинем. – Будио сам се пред његовим закрвављеним погледом, *повраћало ми се* од задаха из његових уста [...]. – *Пишило ми се* током читавог концерта, али издржала сам!

2.4.2. Међутим, овакве конструкције употребљавају се и да изразе потребу односно жељу (за вршењем неке радње) која није физиолошки условљена, али која такође наступа ван контроле дативног референта (или се као таква представља). Тада су типично посреди радње које говорник перципира као угодне, а конструкције су по правилу потврдне.

- (9) *Спава ми се...* на твојим грудима. – Ако видиш ово, позови ме, *није ми се* са тобом. – Никад ми више у животу неће пасти та сулуда идеја да идем на базен [...] само зато што ми *се плива*. – Баш ми *се иета* по Ушћу, да бацим поглед по радњицама. – Људи, дајте неки предлог за филм. Није битан жанр [...], блокирао ми мозак, а *гледа ми се* неки филм.

2.4.3. Коначно, ове конструкције могу исказивати вољу за вршењем радње именоване глаголом, односно психолошко стање које јесте или може бити под контролом дативног референта. Оваква семантика могла би се сматрати резултатом својеврсног „хиперболичког“ проширења, будући да се потреба која није или не мора бити неконтролисана, па ни нарочито јака, таквом представља. Уп. следеће премере, у којима се пре исказује воља, односно рационални став, него неконтролисана жеља.

- (10) [И] док сам је слушао [...] закључио сам да ми *се бива* на журци на којој се озбиљно гласно пушта горепоменута песма [...]. – Више ми *се ужива* у путености углачане

коже прекрасних женских лица, него што ми *се гледају* неке мршине које се премећу по ливади [...].

2.4.4. У одричним конструкцијама срећу се далеко разноврснији глаголи негу у потврђним. Можемо претпоставити да је то због тога што се одричним конструкцијама износи или просто непостојање потребе или жеље за вршењем радње (11), или жеља да се каква (обично неповољна или непријатна) радња више не врши (12)¹⁰, односно да се таква радња, било изгледна, било извесна, избегне или одложи (13). Коначно, многи примери могу се схватити и као вид литоте („немам баш потребу за тим“ → „не желим то“) – уп. (14). Као илустрација могу послужити и други наведени примери одричних конструкција из (2–7), премда је често тешко разлучити шта је тачно посреди.

- (11) Нећу у кревет, не *спава* ми се. – Не *одустаје* ми се од посла, јер ми је још увек интересантно.
- (12) Кад видим [њих], тачно ми се *не живи* више у Србији. (≈ „Желим да живим другде.“)
- (13) *Није* ми се *свађало* с конобаром [...]. – Не *почиње* ми се с паковањем.
- (14) Не *тражи* ми се увече баш паркинг ако није нужно.

2.4.5. Као што је већ речено, ове конструкције обично се одређују као модалне. Д. Звекић-Душановић (2008) овакву модалност назива МОТИВАЦИОНА МОДАЛНОСТ, у оквиру трочлане класификације коју предлаже и која обухвата још и ЕПИСТЕМИЧКУ и ЕВАЛУАТИВНУ модалност. За мотивациону модалност наводи да обухвата исказе у којима постоји покретачка снага која доводи или може довести до остваривања неке ситуације и да, као семантички и структурно најкомплекснији тип модалности, обухвата деонтичку, ситуациону и унутрашњу модалност. А у оквиру унутрашње модалности, појмом „унутрашњег подстицаја“ означава оно модално значење у којем је у првом плану садржај жеље, воље, потребе говорника/субјекта, при чему он нема за циљ да анимира саговорника, тј. не постоји елемент каузације. Оваква класификација унеколико одудара од оних које се могу срести у референтној литератури, али мора се признати и да је овај семантички феномен (исказивање неконтролисане потребе, односно жеље и воље) та литература или игнорисала или заобилазила, сматрајући га маргиналним или пак одвећ проблематичним (у оквиру опште категорије модалности).¹¹

¹⁰ Жељу да се радња више не врши илуструје и необичан пример већ наведен у (6): *Има ми се шеснаест година и нема ми се компјутер.*

¹¹ Ову област и иначе карактерише изузетна, па и претерана, термилошко-појмовна разноликост, условљена различитим полазиштима, различитим циљевима и различитим интересовањима појединих аутора. Можемо поменути да Ф. Палмер (?2001), тако, разликује пропозициону и догађалну модалност (енгл. *propositional* and *event modality*), при чему прву дели на епистемичку и евиденцијалну, а другу на деонтичку и динамичку, док Џ. Бајби *et al.* (1994) говоре о модалности оријентисаној на АГЕНСА (где спадају ОБАВЕЗА, ПОТРЕБА, СПОСОБНОСТ и ЖЕЉА), модалности оријентисаној на ГОВОРНИКА и ЕПИСТЕМИЧКОЈ модалности. А Х. Нарог (2005) у својој критичкој анализи постојећих дефиниција модалности истиче да се у литератури модалност дефинише

За ову прилику битно је имати у виду да се у овом типу конструкција једном предикацијом обухватају, заправо, две ситуације. Једна, примарна (означићемо је са C'), јесте психолошко стање у којем се налази дативни референт и она се износи као фактуална. Друга, секундарна, јесте нефактуална ситуација према чијој реализацији дативни референт има дати психолошки став (ситуација C'').¹² Реченичне прилошке одредбе могу се односити на C' (уп. 15 и 18), али се могу односити и на C'' (уп. 16 и 19). Могући су и примери с двоструким одредбама истог типа, у којима се једна односи на C' , а друга на C'' (уп. 17). Пошто C' означава статичну ситуацију психолошког става, репертоар могућих одредби је сведенији, па се тако, рецимо, начинске одредбе обично могу интерпретирати само у вези са C'' (уп. 20). Примери:

- (15) Јуче_(→C) ми се баш ишло на море, а сада_(→C) ми се не иде.
- (16) Ићи ћемо на море у јулу, али мени се иде на море у августу_(→C'').
- (17) Мени се јуче_(→C) ишло на море у јулу_(→C'), а данас_(→C) ми се иде на море у августу_(→C'').
- (18) Због твог понашања_(→C) сада ми се и не иде на море.
- (19) Не гине ми се због туђе глупости_(→C'').
- (20) Не трчи ми се брзо_(→C'').

2.5. Значење и функција дативног номинала

2.5.1. Вредност датива у овим конструкцијама И. Антонић (2005: 177–179) одређује као СУБЈЕКАТСКИ ДАТИВ, и то као ДАТИВ НОСИОЦА ФИЗИОЛОШКЕ ПОТРЕБЕ (*спава ми се*) или пак као ДАТИВ НОСИОЦА ВОЉЕ, ЖЕЉЕ (*не ради ми се, гледа ми се тај филм*), док П. Пипер и И. Клајн (Пипер – Клајн²2014: 353–354) не раздвајају ове две поткатогеорије, већ их збирно називају ДАТИВОМ ВОЉЕ као врстом субјекатског датива. И. Палић (2010: 222–225) користи пак термин ДАТИВ ИСКУСИОЦА (неконтролисаних психофизиолошких процеса и стања). Имајући у виду употребне вредности овога падежа у целини, па и не само у српском језику, овакве дативне конструкције нису ни ретке ни нетипичне. С. Франк (1995: 269 и даље) истиче да сви словенски језици познају дативне „доживљавачке“ конструкције, било личне, било безличне, а К. Масика (1976: 160–162) примећује и да су раширене и у многим језицима индо-аријске групе, односно да многи језици на нарочит начин третирају предикације које означавају субјективна искуства, која су „знана“ само оном ко кроз њих пролази или која су релевантна само за њега; у њих улазе „свиђање“ и „несвиђање“,

на три начина – или као израз става говорника, односно његове субјективности, мишљења и емоција, или као све оно што обухвата непропозициони план исказа, или се заснива на дистинкцији *REALIS/IRREALIS*, односно ФАКТУАЛНОСТ/НЕФАКТУАЛНОСТ, или пак обухвата неке од ових момената (или све њих заједно).

¹² Ако исто (или приближно исто) значење исказемо независном клаузом која садржи изричну модалну клаузу, независном се износи фактуална ситуација (C'), а изричном – нефактуална (C''): [*Пера је желео [да трчи]_{C'}*]_{C''}. С друге стране, у клаузи с модалном рефлексивном конструкцијом (*Пера се трчало*) обе ситуације сажете су у једну предикацију.

здравствено стање, осећање среће или жалости, сањање, поједини мисаони процеси, осећање срама, сажаљења, сумње, бола, жеђи, глади, сањивости, љутње. Овакво субјективно искуство описује се са „спољне“ тачке гледиша, што се граматички кодира исказивањем доживљавача номиналом у неком косом падежу, обично дативу, док граматички субјекат, ако постоји, означава један битан елемент тог искуства. Е. Домбровска, говорећи у дативу у пољском (а исто важи и за датив у српском), закључује да је дативна конструкција очекивана онда када говорник жели да потисне „агенсолика“ својства доживљавача и представи га као пасивног примаоца импулса који потичу другде (дакле, ван његове свести и воље), док предикације којима се исказује дефинитивна жеља, намера, одлучност имају по правилу номинативне доживљаваче (*Ја хоћу, Ја желим*), чиме се истиче вољност и контрола (Домбровска 1997: 83–86).¹³

2.5.2. Синтаксичку функцију дативног номинала у овде разматраним конструкцијама граматике обично одређују као логички (или семантички) СУБЈЕКАТ (уп. нпр. Поповић ¹²2010: 263–264, Ружић 2005: 488), што је термин и појам за онај конституент који није (нити може бити) контролор предикатске конгруенције (што могу само номинативни номинали), али за који се ипак може рећи да је „носилац ситуације“, односно појам из чијег се угла ситуације перспективизује, који стоји (у типичном распореду) на почетку реченице, као информативна тема, и који као обавезно особни номинал стоји у изразитом контрасту према другом (евентуалном) реченичном номиналу, као типично неособном и пасивном. Као појму недовољно прецизне дефиниције, односно нејасних, „расплинутих“ граница, његова релевантност и утемељеност је често и оспоравана (уп. нпр. Палић 2010: 199, фн. 140). Ипак, да дативни конституент у овде разматраним конструкцијама има посебан, „субјектолики“ статус, показују и примери као што су (22) и (23), где он фигурише као антецедент заменицама *свој* и *себе*, што је својство које се пре свега везује за (номинативни) граматички субјекат и често се помиње као један од тестова за утврђивање субјекатског статуса (уп. Кинан 1976).

(21) Пери_i се не свађа са својим_i пријатељима.

(22) Пери_i се не говори о себи_i.

¹³ Другим речима, ауторка номинативно и дативно кодирање доживљавача везује за две различите „наивне“ концептуализације ума, односно свести. Прву, везану за номинативно кодирање, назива модел „МАЈСТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ“ (енгл. *craftsman model*), према којем говорник ментално искуство представља као акцију коју предузима, манипулишући менталим предметима као што су идеје и слике. Друга, везана за дативно кодирање, јесте модел МЕНТАЛНЕ АРЕНЕ (енгл. *mental arena model*), према којем се менталне активности представљају као спонтани процеси независни од доживљавача, који је њихов пуки пасивни проматрач (Домбровска 1997: 77–79).

3. КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПА ПРИСПАВАЛО МИ СЕ, ПРИЈЕЛА МИ СЕ ЧОКОЛАДА

3.1. Примери

Конструкције о којима смо досад говорили употребиће говорник када жели да представи доживљавачево стање у његовом трајању. Међутим, уколико говорник жели да искаже доживљавачево западање у стање, уместо *Снава ми се, Једе ми се чоколада*, на располагању су му конструкције с РЕФЛЕКСИВНИМ ГЛАГОЛИМА: *Приспавало ми се, Пријела ми се чоколада*. У РМС могу се наћи свега три оваква глагола – *придремати се, пријести се* и *припушити се*. Међутим, грађа коју смо сакупили даје потврде за преко седамдесет њих. Дајемо их азбучним редом, с потврдама.

- (23) ♦ **прибљувати се** – [М]ислим и да се Николи мало *прибљувало*. – *Прибљувало ми се* кад сам на столу угледао [...] гаће покрај немарно одложене игле и конца. ♦ **приабортирати се** – Нисам приметила да нека [жена], ето, мало мало па затрудни јер јој *се* баш нешто *приабортирало*, није дуго? ♦ **привежбати се** – И од скоро ми *се* нешто *привежбало*[,] а и доста ме је инспирисао мали билдер са оном сликом before-after и волео бих да једном у животу урадим то... – [К]ад их видим онолике[,] одма' ми *се* *привежба* [...]. ♦ **привозати се** – Исто тако ме интересује путовање возом одавде до Истанбула... Баш ми *се* *привозало* возом! ♦ **привозити се** – Једном смо тако били у кафићу, а њему *се* „*привозило*“. – Са патњом је готово и баш му *се* нешто *привозио* бицикл. – Мислиш покривање трошка који је настао тако што ти *се* *привозио* нови ауто. – Чек, чек, како се то „од уста одваја за Бентли“? Мислим, колико тачно треба да се одваја, да одвајам и ја кад ми *се* *привози* један. ♦ **привришити се** – Просто ми се јебе што се нечије злато пробудило и *привришило* јој *се* по кући. ♦ **пригледати се** – *Пригледао ми се* Роки, први део. – Неки хорор ми *се* *пригледао*, па рекох 'ајде овај новији. Је л' гледао ко, и да ли вреди гледати? – Хвала, Мина, баш ми *се* *пригледао* „Крвави дијамант“ [...]. – Можете га [филм] погледати ако вам *се* *пригледала* нека оријентална лудост [...]. – У тренутку кад ми *се* *пригледа* неки филм, а и атмосфера је погодна [...], одем до видео клуба [...]. ♦ **придоручковати се** – Премда сам протеклог дана и ноћи кркао све редом [...], баш ми *се* *придоручковало*. ♦ **придремати се** [РМС: безл. *пасти у дремеж*. – Ух тако и размишљао, па *се* јунаку мало *придрема*. *Доман*.] – Ух, толико ми *се* *придремало* да не могу да стојим на ногама [...]. – Било је случајева да ватра букне од неугашене цигарете припитог домаћина коме *се* *придремало* [...]. ♦ **придремуцкати се** – Кад ти *се* лагано *придремуцка* на аутопуту, ништа не буди лепше и темељније од наглог кочења. ♦ **приждерати се** – Толико ми *се* *приждерало* ћевапа да то није нормално! – *Приждерало* ми *се* нешто слатко! – Подршка за дијету. Мени *се* стално „*приждере*“[,] али то је зато што сам гурман и зато што уживам у храни. ♦ **приженити се** – *Приженило се* Брајану[,] па не зна куд удара. – После [је] закинуо алиментацију јер му *се* мало *приженило* са неком другом цицом. ♦ **призевати се** – Гужва у трамвају, једном лику *се* јако *призевало* [...]. – Када зевате (вероватно вам *се* *призевало* чим сте прочитали ту реч)[,] имате навику да покријете уста. – Од прве чаше ми *се* приспавало, од друге *призевало*, од треће сам већ устала да играм [...]. ♦ **приинграти се** – [Н]а старом [компјутеру] не могу да се играм, а мени *се* мало *приинграло*. – Ја нијесам играо преко годину дана, ал' ми *се* данас *приинграло*. – [Д]анас сам гледао

Нолета и много ми се *прииграо* тенис [...]. ♦ **приићи се** – Мени се одједном *пришло* на све [концерте]. ♦ **пријахати се** – Мени се баш сад нешто *пријехало* – има ли шта сем кобиле и бицикла[?]. ♦ **пријести се** [РМС: *зажелети се јести што*. – Баш ми се *пријео* нешто пилећи паприкаш са ноклицама. Нуш. Ако вам се *приједе* добра дебела пилетина, уђите у коју крчму. Грол.] – *Пријело* јој се слатко – није бирала начин. – Следећи пут када вам се *буде пријело* нешто слатко, узмите црвену паприку уместо кекса. – По подне вам се *опет нешто пријело?* – Скоро ми се *пријело* овјече кисело млеко. – Животињском доктору *пријело се* пужева! – *Пријело* му се пиринча. – Била сам кост и кожа, а тад ми се *пријело* и натерала сам мог Станоју да ми пристави мало топлог млека са надробљеним хлебом. – Овом алигатору се *пријела* јегуља[.] али то је скупо платио. – Баш нам се *пријела* мусака[.] а нисам имала млевеног меса [...]. – Мада, морам да признам [...]. у току писања приче ми се *пријела* тестенина. – [К]ад јој се *пријела* шећерна вуна, пажљиви мужић одмах је отрчао да јој је купи. – „Трудници“ се *пријела* руска салата. – Пошто нам се *пријела* италијанска кухиња[.] послушах ову препоруку. ♦ **прикакити се** – Малопре му се *опет прикакило* и сам ми је донео пелену [...]. – Псу се, Боже мој, *прикакило* и кренуо је да обавља нужду баш ту, близу нас. ♦ **прикашљати се** – Погледајте наступ Susan Voyle усред којег јој се *прикашљало*. – [А] обашка што се мени увек *прикашље*, баш кад ми она [зубарка] стрпа сву ону скаламерију у уста. ♦ **прикијати се** – *Прикијало* ми се од ове песме! – Јадник, могу мислити шта му се десило ако му се *прикијало*. ♦ **приклати се** – *Опет ти се приклало?* А? – Мало вам се *приклало*, шта ли? А где је клање ту је и православље? ♦ **приклопати се** – Хтела бих да ми пошаљете нешто хране и пића. Само за случај да ми се *приклопа*. ♦ **прикоментарисати се** – [Б]аш ми се сада и причитало блогова, и *прикоментарисало* [...]. ♦ **прикопати се** – Живцира ме кад немам што копати у носу, а баш ми се *прикопа* мало нос. ♦ **прикоцкати се** – [П]ре две недеље и он је дошао јер му се *прикоцкало*. ♦ **прикркати се** – Јес' вала, када је Боца унео своју мастодонтску пуњену [пљескавицу] и мени се *прикркало*. ♦ **прикувати се** – [О]дем малопре код месара [...] да пазирим неку телетину, *прикувало* ми се. – Овог тренутка ми се кува [супа из кесике]. Е да знаш да сам је тако и купила[.] јер ми се у моменту *прикувала*. ♦ **прикуњати се** – Таман му се *прикуњало*, кад неко звони. – Некима се *прикуњало*, па се морало мало и прилећи. ♦ **прикупати се** – Тобоже ми се *прикупало*, скочим у море [...] и отпливам до чамчића удаљеног од обале двадесетак метара [...]. ♦ **прикуповати се** – [И]скусни возач нам [је] кроз зубе промрсио да се стрпимо [...], да би – када нам се свима нагло припишало, *пријело* и *прикуповало* сувенира – просто морао да стане на најлепшој пумпи на свету. ♦ **прикусати се** – Густа чорба ми се *прикуса*. ♦ **прилетети се** – Једне хладне ноћи средином децембра, пада снег ко да никад падао није, а мојој [летећој] крави Чаробници се *прилетело*, па то ти је. ♦ **приловити се** – [М]ожда се некое *приловило*[.] па је пуцао на све што се миче... – [П]а онда ако ти се *прилови* штучка или сом[,] само замениш позицију[.] а не да мењаш вазда стримере, мало велики па онда мали... ♦ **примазити се** – Ја се нешто разњежила, па ми се *примазило*. ♦ **примлатити се** – [К]о долази на ред када психопата нема цигу под руком, а то вече му се *примлатило*. ♦ **примолити се** – [О]ном ко се моли Богу не треба ни џамија ни црква ни синагога (није ни Lionheart помислио да би шаш требао у богомољу кад му се „*примолито*“) [...]. ♦ **припалити се** – Надам се да ово и наша влада види[,] јер и мени се *припалило* нешто, па да не буде било изненађења... – Пар пута ми се *припалило* док сам чекао неког да ми заврши нешто, тј. стајао бесциљно. ♦ **припевати се** – Од 3. пива ми се *привеало* [...]. – [В]аљда му се од [...] силне ракије коју полокаше ови фолиранти и доколичари сад и *привеало!* – Јел се још некое одједном *привеало* „Друже Тито, љубичице бела“? – Кад сам га угледао, *привевала* ми се позната народна песма [...]. – Тада се, по казивању, Смољани *привевала* ова песмица: [...]. ♦ **припецати се** – Сад кад сам је [= струну] видео[,] мало ми се *прине-*

цало. ♦ **приписати се** – Нешто ми *се приписало* вечерас [...], па ево и одговора на питање како селектујем догађаје на које идем. ♦ **припискарати се** – Данас си баш... дубокоуман. – Хаха, нисам, само ми *се припискарало*. ♦ **припити се** – Мени *се припило* пиво. – Једном од њихових официра *се припило* вино, али није знао како да га источи. – Крену будући младожења и просци на пут, али пут подалека, а процима *се припило*. – Кад јој *се припила* ракија, Ђурђија узме мердевине [...] како би ушла у качару. – [М]ени *се припила* кафа и осетио сам велику глад [...]. – Ма кренуо сам напоље, него ми *се припила* кафица [...]. – [Ј]уче ми *се припила* лимунада (али она права слатка), па сам [је] направила [...]. – [А]ли сада ми *се припио* чај од нане. – Потом сам морао да тркнем и до дућана по неки сокић[.] јер *се припио* вашој ћери (...). – Ушушкаш се у кревет [...] и онда у том тренутку ти *се припије* вода. – Ако вам *се припије* еспресо, капућино или макијато[.] не морате да трчите до најближег кафића [...]. – Сад ми *се припило* вина од пусте приче [...]. ♦ **припишати се** – Пошто јој *се припишало*, трчи до једног жбуна, када чује дражесну мелодију [...]. ♦ **припишкити се** – Чучнула је усред белог дана на тротоар, као да јој *се припишкило*. – Увече легли они да спавају, а Перици *се припишкило*, па каже деди, који је лежао поред њега: Деда, мени се звижди. ♦ **приплакати се** – Мени *се приплакало* пред призорима оног сирочета [...]. – Гледам себе, па гледам њега, па ми *се приплакало*. – Јадна жена се толико драла да *се* и мени *приплакало* [...] – Толико је то било лоше да ми *се* мало *приплакало* од муке. – Онда нађем [...] вест и укапирам да није шала. Е, онда ми *се приплаче*. ♦ **приплесати се** – Ко је за плес, *приплесало* ми *се*? – Био сам на некаквој сеоској забави [...], а *приплесало* се људима. – Младој дами *се приплесало*, но испало је да када она с њима плеше[.] ови слабије скачу [...]. ♦ **припливати се** – Не, дођавола, нешто ми *се припливало*, па сам се купала обучена и нашминкана у Дунаву! ♦ **припловити се** – Бездан је најлепши – Бездан. Даааа. Треба неко да окачи снимак на web. Ако ми *се приплови* Дунавом. Или прислуша речна поезија. ♦ **припљувати се** – [Н]емаш шта да кажеш[.] а баш ти се нешто *припљувало*. ♦ **приповраћати се** – Мада, одгледао сам [...] мало од тих серија, једноставно ми *се приповраћало* сваки пут кад сам покушао да се удубим. – *Приповраћало* ми *се* од количине клишеа у кратком временском интервалу. – Неки су се хватали за стомак од смеха, другима *се приповраћало*. – [М]ени *се приповраћало* читајући, а њих треба да буде срамота. – Код оних кривичина неком *ће се* у возилу страшно *приповраћати*. ♦ **припрдети се** – Драги, мени *се припрдело*, смем ли? – Кад сам био на часу математике[.] страшно ми *се припрдело* и нисам могао да се суздржим. ♦ **припрочити се** – А тамо тишина, а овде вам *се припрочало*... ♦ **припутовати се** – [З]нам да ти није до путовања – али погледај ово и сигурно ће ти *се*, „*припутовати*“! ♦ **припуцати се** – Ко му је крив што је из дворишта изишао кад се њима *припуцало*! – [Р]уси сад паризили гаса[.] па им се *припуцало*, и злоупотребавају и отмицају. ♦ **припушити се** – [РМС: (2) безл. добити жељу за пушењем. – *Припушило* ми *се*. Р–К 2.] – [П]опу *се припушило*, па не може да издржи. – Прексиноћ ми *се*, док сам гледао Устаничку улицу Мирослава Терзића, *није припушило* иако филм траје дебела два сата. – [А] кад је производња настављена, радницима *се припушило* и – ето белаја! – Путнику у таксију *се припушило*, али нема упаљач. – Када ти *се* поново *припуши*[.] ти поновиш поступак. – А и *припушио* јој се златни марлборо. ♦ **прирадити се** – [Н]еком фудбалеру [*се*] *прирадило* то док се туширао [...]. – [Н]е клони духом, одмори мало, па ради кад ти *се* буде *прирадило*. – Данас је остала сама [...]. Одједном јој *се прирадило*. Па је гланчала и четкала. ♦ **приратовати се** – Када год вам *се приратује* поново[.] сетите се овога. Јер, ово је вера! – Ако вам *се приратује*[.] изаберите неки мегдан на пољани, па узмите батине те ратује док се не договорите [...]. ♦ **приронити се** – Да ли се мени чини или су Госпођица и ЕТС у истом базену? ... Можда *се* и њима *приронило*. ♦ **прироштиљати се** – Добро су и прошли... Шта да јој *се прироштиљало*[?]. ♦ **присвирати се** – *Присвирало* ми *се*

Рахмањиново – да ли би ико могао да избаци (ако има) његову музику? – Остао [сам] дужан синоћ... А баш ми *се присвијало*. ♦ **приседети се** – [Ј]а знам да би било боље да сам ишао пешке тих 180 км[,] али баш ми *се приседело*. – Стајају. – Како год хоћеш. – *Приседело ми се*. ♦ **прислушати се** – Хех, баш ми *се прислушало* тога [такве музике]. – [Н]е могу да дозволе себи да остану [...] зато што *се* неком *прислушала* Цеца или шта већ. ♦ **приспавати се** – Када *се* близнакињама *приспава*, да ли умор обрва и родитеље? – И ту му *се* тако *приспавало* да је [...] закључао врата и заспао. – Ако се преједу[,] *приспаваће* им *се*. – Ако пијем само вотку, одмах ми *се приспава*. – [П]ошто нам *се приспавало*, пазимо на смену. ♦ **пританцати се** – Када *се* он почне спремати, реци му да и ти идеш са њиме јер ти *се* баш *пританцало*. ♦ **притуцати се** – Имате проблеме да вам *се притуца* за ускрс, а немате јаја при себи? Ова торбица је идеална за вас! ♦ **приубијати се** – Следећи пут кад јој *се приубија*, можда крене на тебе. ♦ **приудавати се** – Толико [је] добар [момак], да ми *се приудавало* за њега! ♦ **приучити се** – [М]ени лично је много драже да долазим на предавања [...] и [...] зарадим додатних 20% [оцене] континуалним радом него да седим кући и чекам да ми *се „приучи“*. ♦ **прициркати се** – Е, не да ми *се прициркало* сад... јетре ми. ♦ **прициртати се** – Прелиставао сам свеску са цртежима Синише Бановића, па ми *се прициртало*. ♦ **причитати се** – Ја бих сада морао да радим [...], али како то често бива[,] баш ми *се* сада и *причитало* блогова и прикомментарисало [...]. – Не читам ни блогова [...] Чак и кад ми *се причита*, имам онако циљане дане. ♦ **пришетати се** – По цео дан седим у кући и увек ми *се пришета* тако око 1h. – Ето, баш јој *се пришетало* у Евину костиму! – [Хајде] да идемо мало, нешто ми *се пришетало*. ♦ **пришорати се** – Кокице ћеш да донесеш после, на паузи кад ми *се буде пришорало*. – Свако од нас када дође у град је, уколико му *се пришора*, ишао у, вазда чисте Мекове клоње. ♦ **приштуцати се** – Надам се да вам *се* поштено *приштуцало* ових дана, препричавала сам како смо заједно гледале [...].

3.2. Синтакса и творба

3.2.1. Одмах се може уочити паралела са раније разматраним конструкцијама (у т. 2): агенс није, нити може бити исказан, глагол уза себе има рефлексивну речцу *се*, а (неиспустиви) дативни номинал означава доживљавача. Глагол је обавезно свршен, представља резултат истовремене префиксације (префиксом *при-*) и рефлексивизације¹⁴ обавезно несвршеног глагола и означава доживљавачево западање у стање у којем осећа потребу за вршењем радње коју именује мотивни глагол. Уколико је мотивни глагол непрелазан, префиксирани глагол биће обавезно безличан и градиће субјекатску конструкцију (*Приспавало ми се*); ако је мотивни глагол прелазан, префиксирани глагол биће личан и моћи ће да гради личну (субјекатско-предикатску) конструкцију, у

¹⁴ Пошто имамо посла с истовременом префиксацијом и рефлексивизацијом, може се говорити о „творбеном комплексу“ *при-* + *се*, који би био сличног карактера као *на-* + *се* (*натити се*, *наиграти се*), *раз-* + *се*, (*распричати се*), *из-* + *се* (*искашљати се*) итд. Овакве случајеве Е. Гењушјене (1987: 298) назива рефлексивима с комплексним формативима и бележи их у различитим језицима. Колико нам је познато, домаћа дериватологија није се озбиљније бавила овим феноменом, између осталог и зато што се рефлексивизација схвата(ла) искључиво као синтаксички, а не и деривациони феномен. Изузетак унеколико представља глосар творбених формата Д. Шипке (2005), где се *при-* + *се* не помиње, али се, нпр., *на-* + *се* сматра циркумфиксом. О том термину и појму в. и Ђорић 2014.

којој субјекатски (номинативни) номинал означава пацијенс мотивног глагола (*Пријела ми се чоколада*), али ће (у нечелу, барем) бити могућа и безлична конструкција с генитивним субјектом (*Пријело ми се чоколаде*). Другим речима, вредности категорије прелазности мотивног глагола пресликавају се у вредности категорије персоналности творенице, тј. префиксирани глагола. Тако овај механизам има, дакле, сва суштинска обележја деагентизације, односно пасивизације, само што делује на деривационом плану. Префиксирани глагол преузима (или може преузимати) и спецификацију других допунских конституената (неправих објеката, прилошких допуна) – уп. *Припевало ми се о старим временима*, *Пришло ми се на концерт*.

3.3. Семантика и продуктивност

3.3.1. И за ове конструкције можемо рећи да једном предикацијом обухватају две ситуације: фактуалну (С'), која се односи на западање у психолошко стање, и нефактуалну (С''), која се односи на радњу у вези с којом психолошко стање важи, а коју именује мотивни глагол. Да је тако, види се из могућности двоструке интерпретације реченичне одредбе. Уп.:

(23) Припевало ми се с друговима.

(а) „Био сам с друговима и дошло ми је да певам.“

(б) „Био сам с^{ам} и дошло ми је да певам с друговима.“

Ове конструкције су, дакле, семантички и синтаксички сродне с оним претходно разматраним, с тим што се сада њихово значење реализује средствима лексичког односно деривационог нивоа: овде смо принуђени да говоримо не о рефлексивним модалним деагентизованим конструкцијама, већ о конструкцијама с рефлексивним глаголима, а обавезност дативног номинала морамо везивати за глаголску рекцију. С друге стране, семантичка вредност датива, по нашем суду, иста је и у једним и у другим конструкцијама.

3.3.2. Огромна већина горенаведених примера потиче из дискусионих група и форума, дакле припада специфичној варијанти разговорног језика, за који је и иначе карактеристична „еластична“ примена постојећих граматичких правила (у најширем смислу), која може резултовати и појавом иновација сваке врсте.¹⁵ Можемо претпоставити да је њихова пролиферација изазвана (или потпомогнута) управо продуктивношћу раније разматраних модалних рефлексивних конструкција: јавља се потреба за начином да се исказа не само стање у трајању (тј. „трајна“ ситуација) већ и западање у стање (као „пунктуална“ ситуација).¹⁶ Ипак, семантика ових (односно овако добијених)

¹⁵ Та еластичност може некад показивати креативност говорника, али некад и немар, када је резултат параграматичан исказ. Уп. употребљени глаголски облик у првом примеру уз *припалити се*.

¹⁶ Слично, али не и идентично значење има конструкција са *дошло ми је да...*

глагола и с њима образованих конструкција знатно је ограниченија. И овде њихово продуктивно језгро представљају пре свега телесне радње и радње у вези с физиолошким потребама и нагонима, а конструкције с оваквих глаголима не осећају се необичним (*приспавати се, прикашљати се, приплакати се* и сл.). Затим се издвајају радње које су на било који начин угодне, дакле оне у вези с којима се може спонтано јавити потреба за (поновним) вршењем (*припевати се, пришетети се, прикупати се* и сл.). Коначно, спонтана или неконтролисана потреба за вршењем радње може бити и само фингирана, ради постизања стилског ефекта, а префиксиран глагол може деловати врло необично, па и бизарно (уп. *приабортирати се*). У једном броју примера, дакле, вероватно има више смисла говорити о креативном коришћењу језичких средстава, односно не о лексемама, већ „ПСЕУДОЛЕКСЕМАМА“, чија успешна употреба захтева и извесну сарадњу и ангажман саговорника (а да су тога свесни и сами говорници, сведоче знакови навода којим су обележени глаголи у појединим горенаведеним примерима). Продуктивност овог механизма у некој мери је ограничена и могућом хомонимијском колизијом, било с другим рефлексивним глаголима (*приучити се, припити се, приженити се*), било с (немодалним) деагентизованим рефлексивним конструкцијама (*приговорило се, приуцало се*).

3.4. Могући лексикографски третман

Податак о могућности образовања оваквих конструкција (односно оваквих глагола) требало би да буде на одговарајући начин регистрован и у речнику. РМС префикс *при-* обрађује као посебну одредницу, а његова употреба као глаголског префикса наводи се под бр. 1, с укупно осам значења (односно употреба), која наводимо ниже (а–ж). Ова одредница, дакле, могла би се проширити још једним, деветим сегментом, под з:

при- *предметак у глаголским, именичким и придевским сложеницама* **1.** *као глаголски предметак означава* **а.** *примицање, приближавање, додиривање:* примакнути, пристати, прионути. **б.** *састављање, спајање, причвршћивање:* причврстити, приборсти, прилепити, приковати, пришити, привезати. **в.** *збијање, сабијање (одозго према доле):* пригњечити, притиснути. **г.** *додавање, допуњавање:* пробројити, придружити, прикључити, прикупити, прилити, приложити, примешати, приписати, присути. **д.** *довођење кретања до циља:* привести, пригнати, прићи, прилетети. **ђ.** *довођење радње до одређеног резултата:* приговорити, приморати, принудити, присилити, приучити. **е.** *управљање радње према себи, према своме интересу:* примамити, привући, притегнути, присвојити. **ж.** *непотпуност радње:* пригушити, пришкринути. **з.** *обично разг. (са речцом се и лог. субјектом у дативу) добијање потребе или жеље за вршењем радње.* *приспавати се, прикашљати се, пријести се, припити се, припевати се.*

4. ЗАКЉУЧАК

У претходним тачкама описана су и размотрена два типа дативних глаголских конструкција с речцом *се*. Оба се региструју пре свега у разговорном језику и имају модалну семантику: исказују потребу, жељу или вољу за вршењем какве радње, при чему је носилац потребе, жеље или воље исказан номиналом у беспредлошком дативу.

Код првог типа, далеко продуктивнијег, који означава психолошко стање у његовом трајању, рефлексивност и деагентизованост нису везане за глаголску лексему, већ за конструкциони модел, па припадају, дакле, синтаксичком нивоу. У таквим конструкцијама може се наћи велики број глагола, с релативно благим ограничењима. Неиспустивост дативног номинала, као ни облик, не може се објаснити глаголском рекцијом, која је увек својство појединачне глаголске лексеме, већ граматикализованошћу овог конструкционог модела. Модалну семантику носи модел у целини.

Други тип је мање продуктиван и може се схватити и као „перфективизирани“ парњак првог: означава западање у психолошко стање. Рефлексивизација и деагентизација везују се за деривациони план, где се, уз префиксацију префиксом *при-* (и перфективизацијом), ствара нова рефлексивна глаголска (псеудо)лексема, чије су синтаксичке могућности условљене синтаксичким могућностима мотивног глагола. Вредности категорије прелазности мотивног глагола пресликавају се у вредности категорије персоналности творенице, тј. префиксираног глагола. Ако је мотивни глагол прелазан, овај процес има и све карактеристике пасивизације, али нарочито, „творбеног“ типа.

ЛИТЕРАТУРА

- РМС:** *Речник српскохрватскога књижевног језика*, I–VI, Нови Сад (– Загреб): Матица српска (– Матица хрватска), 1967–1976.
- РСАНУ:** *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, I–XVIII, Београд: САНУ, 1959–2010.
- РСЈ:** *Речник српскога језика*, измењено и поправљено издање, Матица српска: Нови Сад, 2011.

* * *

- Антонић 2005:** Ивана Антонић, „Синтакса и семантика падежа“, у: Пипер *et al.* 2005: 119–476.
- Бабић 2008:** Здравко Бабић, „Неке специфичности категорије имперсоналности и имперсоналних реченица у руском, пољском и српском језику“, *Зборник Матице српске за славистику*, 74, 259–272.
- Бабић 2009:** Здравко Бабић, „Имперсоналне реченице које изражавају склоност према физичком или психичком стању које је изражено глаголом (на материјалу руског, пољског и српског језика)“, *Славистика*, 13, 150–155.
- Бајби *et al.* 1994:** Joan Bybee, Revere Perkins, William Pagliuca, *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*, Chicago – London: University of Chicago Press.
- Боранић 1899:** Dragutin, Boranić, „O refleksivnim glagolima u hrvatskom jeziku“, *Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti*, 140, 131–244.
- Брабец *et al.* 1954:** Ivan Brabec, Mate Hraste, Sreten Živković, *Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika* (II прерађено и надопunjено издање), Zagreb: Školska knjiga.
- Гењушјене 1987:** Emma Geniušienė, *The Typology of Reflexives*, Berlin: De Gruyter.
- Домбровска 1997:** Ewa Dąbrowska, *Cognitive Semantics and the Polish Dative*, Berlin: Mouton de Gruyter.
- Звекић-Душановић 2008:** Душанка Звекић-Душановић, „О српским конструкцијама са модалним значењем ’унутрашњег подстицаја’ и њиховим мађарским еквивалентима“, *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, LI/1–2, 189–204.
- Ивић 1953:** Милка Ивић, „Енклитички облик заменице као знак модалности“, *Наш језик (н. с.)*, V/1–2, 61–64.
- Ивић 1961:** Милка Ивић, „Један проблем словенске синтагматике осветљен трансформационом методом“, *Јужнословенски филолог*, XXV, 137–151.
- Кинан 1976:** Edward L. Keenan, “Towards a universal definition of ‘subject’”, у: Charles N. Li, *Subject and Topic*, New York: Academic Press.
- Марушић – Жауцер 2006:** Franc Marušić, Rok Žaucer, “On the intensional *feel-like* constructions in Slovenian: a case of a phonologically null verb”, *Natural Language & Linguistic Theory*, 24/4, 1093–1159.

- Масика 1976:** Colin P. Masica, *Defining a Linguistic Area: South Asia*, Chicago: University of Chicago Press.
- Нарог 2005:** Heiko Narrog, „On defining modality again“, *Language Sciences*, 27/2, 165–195.
- Недјалков 1978:** В. П. Недјалков, „Заметки по типологији рефлексивних деагентивних конструкциј (опит исчисления)“, у: В. С. Храковский (ред.), *Проблеми теорији граматическог залога*, Ленинград: Наука, 28–37.
- Недјалков 1980:** Vladimir P. Nedjalkov, „Reflexive constructions: a functional typology“, у: Gunter Brettschneider, Christian Lehmann (ур.), *Wege zur Universalien Forschung: Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler*, Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Палић 2010:** Ismail Palić, *Dativ u bosanskoj jeziku*, Sarajevo: Bookline.
- Палмер 2001:** F. Palmer, *Mood and Modality*, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Пипер – Клајн 2014:** Предраг Пипер, Иван Клајн, *Нормативна граматика српског језика*, друго, измењено и допуњено издање, Нови Сад: Матица српска.
- Пипер et al. 2005:** Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић, *Синтакса савременог српског језика (проста реченица)*, Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Матица српска.
- Поповић 1998:** Љубомир Поповић, „Деагентив – дистрибуција и употребне вредности активних, пасивних и (псеудо)рефлексивних форми личних глагола са особним агенсом“, реферат на 28. међународном научном састанку слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад, 15–20. 9. 1998.
- Поповић 2002:** Ljubomir Popović, „Informativna struktura rečeničnih modela“, *Књижевност и језик*, XLIX/3–4, 213–240.
- Поповић 2010:** Љубомир Поповић, „Синтакса“, у: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, *Граматика српског језика за гимназије и средње школе*, Београд: Завод за уџбенике.
- Ружић 2005:** Владислава Ружић, „Проста реченица као синтаксичка целина“, у: Пипер et al. 2005: 477–571.
- Ружичка 1988:** Rudolf Růžička, „On the array of arguments in Slavic languages“, *Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*, 41, 155–178.

- Стевановић 1961:** Михаило Стевановић, „Проблем глаголског рода и повратни глаголи у српскохрватском језику“, *Јужнословенски филолог*, XXV, 1–47.
- Стевановић 1989:** Михаило Стевановић, *Савремени српскохрватски језик (граматички системи и књижевнojeзичка норма) II. Синтакса* (четврто издање), Београд: Научна књига.
- Ђорић 2014:** Божо Ђорић, „О циркумфиксима и циркумфиксацији у српској творби речи“, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 43/3, 235–240.
- Франкс 1995:** Steven Franks, *Parameters of Slavic Morphosyntax*, Oxford: Oxford University Press.
- Шипка 2005:** Danko Šipka, *Glosar tvorbenih formanata*, друго, изменjeno и допунjeno издање, Београд: Alma.

TWO TYPES OF MODAL DATIVE CONSTRUCTIONS
WITH THE PARTICLE *SE*

Summary

The autor examines two types of modal (“feel-like”) verbal constructions with the particle *se* and the dative case in Serbian (*spava mi se, jede mi se čokolada* and *prisपालо mi se, priјела mi se čokolada*). Their formation, semantics and productivity are analyzed and commented.

Key words: reflexive constructions, impersonal constructions, dative, deagentization, modality, reflexivization, prefixation, syntax, semantics, Serbian language.

Balša N. Stipčević